

ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகளில் பெண்களின் நிலை

இரா. ஆ. கிருஷ்ண வேணி

பதிவு எண்: 20121244022014, பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ் ஆய்வு மையம், சாராள் தக்கர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
திருநெல்வேலி, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

முனைவர் ஜா.சாந்திபாய்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை மற்றும் ஆய்வு மையம்
சாராள் தக்கர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)

திருநெல்வேலி, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232961](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232961)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பெண் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலாக இச்சமுதாயத்தில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ஏராளம். ஆண்களால் ஒதுக்கப்பட்டு அடிமைப்படுத்தப்பட்டு இருந்து வரும் நிலையை இக்கால இலக்கியங்கள் சித்திரிக்கின்றன. குறிப்பாக, பெண்ணிய எழுத்தாளர்கள் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை உணர்வுப்புர்வமாக பதிவிடுகின்றனர். அவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்க பெண்ணிய எழுத்தாளர் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி. இவர் இக்கால இலக்கிய வடிவங்களான கவிதை, சிறுகதை, நாவல் என அனைத்திலும் தடம்பதித்து வருகிறார். பெண்ணடிமைத்தனத்தையும், வன்முறைக்குட்படுத்தும் நிலையையும் தனது சிறுகதைகளில் பதிவுசெய்துள்ள ஆசிரியர் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி, ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராக உரிமைக்குரல் கொடுக்கும் பெண்களையும், அடிமை மனப்பான்மையை விடுத்து தன் சுயத்தை, உரிமையை, தற்சார்பற்ற நிலையை வெளிப்படுத்தும் பெண்களையும் படைத்துள்ளார். அத்தகைய பெண்களின் நிலையைக் குறித்து ஆராய்வது இக்கட்டுரையாகும்.

முன்னுரை

சமுதாயத்திலும், சமுதாயத்தின் ஒரு அங்கமான குடும்பத்திலும் முக்கிய இடம் வகிப்பவர்கள் பெண்கள். “பெண்கள் நம் நாட்டின் கண்கள்சுசு என்றெல்லாம் போற்றப்பட்டாலும் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலையும் உள்ளது. இன்றைய நிலையில் பல துறைகளில் கல்வி கற்ற பெண்களுள் ஒரு சிறு பகுதியினர் சிறந்து விளங்கினாலும் பெண்களினத்தின் பெரும்பகுதியினர் சமுதாயக் கொடுமைகளுக்கு ஆளாகி நலிந்து வருகின்றனர் என்பதை எவரும் மறுக்க முடியாது. அத்தகைய கொடுமைகளை இன்றைய பெண் படைப்பாளிகள் தங்களது படைப்புகளில் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

குறிப்பாக, ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் அப்பணியை திறம்பட செய்து வருகிறார். அவர் தனது சிறுகதைகளில் சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலைப்பாட்டையும், பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களையும் பதிவுசெய்துள்ளார். அந்தவகையில், ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் சிறுகதைகள் சித்திரிக்கும் பெண்களின் நிலையைக் குறித்து இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

பெண்கள்

பெண்கள் குடும்பத்தின் ஆணிவேராக இருப்பவர்கள். பெண்கள் ஆண்களைச் சார்ந்து வாழ்ந்தாலும் கூட, பெண்களின்றி குடும்பம் இயங்காது. குடும்ப இயங்காத போது சமுதாயமும் இயங்காது. எனவே பெண்களின்றி சமுதாயமே இல்லை என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. “தான் சார்ந்த இனத்தைத் தோற்றுவிக்கும் பிரிவு பெண்”¹ என க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி பொருள் கொள்கிறது.

“உலகம் ஆண், பெண் என்னும் இருபாலாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டுஞ் சேர்ந்த ஒன்றே உலகம் என்பது. இவ்விரண்டும் ஒன்றி இயங்கினாலன்றி உலகம் நல்வழியில் நடைபெறாது. பெண் தாயாகலான், பெண்ணலன் பெரிதும் ஒம்பப்பெறல் வேண்டும். பெண்ணலன் ஒம்பப்படா விடத்தில் வேறு எவ்வித நலனும் நிலவல் அரிது. ஒரு நாட்டு நலன் அந்நாட்டுப் பெண்மக்கள் நிலையைப் பொறுத்து நிற்கிறது”² என்கிறார் திரு.வி.கலியாண சுந்தரனார்.

குடும்பப் பெண்களின் நிலை

சமுதாயத்தின் ஒரு அலகு குடும்பம். குடும்பம் என்பது ஒரு சமூக நிறுவனம். இதில் ஆண் பெண் அதாவது கணவன் மனைவி உறுப்பினர். கணவன் தலைமைப் பொறுப்பேற்கிறான். இல்லறத்தை நடத்துவது மனைவியின் கடமையாகிறது. குடும்பத்தில் முக்கியப்பங்கு வகிப்பவர்கள் பெண்கள்.

“குடும்பத்தில் பெண்களை மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும். கணவன் மிகக் கொடுமையானவனாக இருக்கும்போது மட்டுமே ஒரு பெண் குடும்பத்தைத் துறந்து வெளியே வரலாம். மற்றபடி ஒரு பெண்ணுக்குக் குடும்பமேபாதுகாப்பானது. அதைக் கட்டிக்காப்பதில் அவளின் பங்கு முதன்மையானது”³ என்கிறார் பெரியார். குடும்ப அமைப்பிலும், பணித்தளத்திலும் பெண்களின் நிலைப்பாடு என்ன? என்பதை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி தனது சிறுகதைகளில் எடுத்துரைக்கிறார். அவற்றைக் குறித்துக் காணலாம்.

உரிமைகள் மறுக்கப்படும் நிலை

திருமணத்திற்கு முன்பும் பின்பும் ஆண்களின் வாழ்க்கையில் பெரிதளவில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதில்லை. ஆனால், பெண்களுக்கு முற்றிலும் மாறுபடுகிறது. திருமணத்திற்குப் பின் பெண்களின் சுதந்திரம் பறிக்கப்படுகிறது. உரிமை மறுக்கப்படுகிறது. பணிக்குச் சென்றாலும், சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் சென்றாலும் எங்கு சென்றாலும் கணவனிடமும், மாமியாரிடமும் அனுமதி பெற்ற பிறகே செல்லமுடியும். இவ்வாறு மனைவி என்ற நிலையை அடைந்த பிறகு பெண்களுக்கு உரிமைகள் மறுக்கப்படும் நிலையை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி “எரிக்க முடியாத அக்னிகள்” என்னும் சிறுகதையில் பதிவுசெய்துள்ளார்.

இச்சிறுகதையில், சதீஸ்குமார் அகல்யாவை திருமணம் செய்து கொள்கிறான். திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறான். அகல்யாவின் தோழியான ஷாலினியும் திரைப்படங்களில் நடிப்பதால் சதீஷ்குமாரும், ஷாலினியும் நெருங்கிப் பழகுகிறார்கள். பெண் தோழியுடன் பழகும் சதீஷ்குமார், தன் மனைவியை அவளது நண்பனுடன் பழகக்கூடாது என்று கூறுகிறான். இதனை,

“ப்ரண்டிஷிப் எல்லாத்தையும் காலேஜோட

மூட்டைக்கட்டி வைக்கச் சொல்லு. இனிமே அவன் சான்சு கேட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் சேதி. ஜிப்பாவும் தாடியுமா அசல் ரவுடி மாதிரி ச்சே நீ என் பொண்டாட்டி. அனாவசியமாய் எவனோடயாவது பேசின எனக்குப் பொல்லாத கோபம் வரும் சொல்லிட்டேன் என்று கன்னத்தில் அறைகிறான்”⁴ என்னும் சதீஷ்குமாரின் கூற்றின் வழி அறியலாம். இவ்வாறு மனைவி என்ற நிலையை அடைந்த பெண்கள் நட்பாக கூட ஆண்களிடம் பழகும் உரிமை மறுக்கப்படும் நிலையை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி கூறியுள்ளார்.

அடிமைப்படுத்தும் நிலை

கணவன் மனைவி உறவினிடையே, மனைவி என்பவள் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் கல்வியிலும் பணியிலும் தன்னை விட உயர்ந்தவளாக இருப்பதை எந்த ஒரு கணவனும் விரும்புவதில்லை. ஆண்கள் அனைவருமே மனைவி என்பவள் தனக்கு அடிமையாகவே இருக்க வேண்டும் என்ற ஆணாதிக்கத்தோடு இருக்கின்றனர். “சமுதாயத்தில் பெண்களை ஆண்கள் கட்டுப்படுத்துதல் என்பது பாலியல் அரசியல் எனப்படுகிறது.”⁵ என்கிறார் ஜே.தர்மராஜ்.

ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி தனது சிறுகதைகளில், கணவன் மனைவியை அடிமைப்படுத்தும் நிலையைச் சித்திரித்துள்ளார். மனைவியின் திறமையை வெளிப்படுத்துவதைத் தடுக்கும் தடைக்கற்களாக இருக்கும் ஆண்கள் இருக்கும் நிலையினை “தீ நாக்குகள் சரஸ்வதியைத் தின்றபோது” என்னும் சிறுகதை எடுத்தியம்புகிறது. இச்சிறுகதையில் சரஸ்வதி என்பவள் பலவகையான திறமைகளைக் கொண்டவளாக இருக்கிறாள். கவிதை எழுதுவது, கோலம் போடுவது, படங்கள் வரைவது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஆர்வத்தோடு காணப்படுகிறாள். அவளின் ஆர்வத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறான் கணவன். இதனை,

“ஃபிளாட்டுல என்னத்துக்கு கோலம்? கோலப்பொடிக்கு புடிச்ச கேடு பைசாவைக் கண்டால் என்ன குஷியோ உனக்கு”

“பெயிண்ட்டா வாங்கி அடிக்கறாடா அந்தக் காசல நாலு மளிகைச் சாமான் வாங்கிப் போட்டா வயிறாவது ரொம்பும்”⁶

என்ற கூற்றின் வாயிலாகவும், மேலும் அவளது திறமையைக் குறித்து ஏளனமாக பேசும் நிலையை,

“என்னடி கிழிக்கப்போறே, நீ எழுதாட்டித்தான் அவனவன் வீங்கிகிட்டுக் கெடக்கானா, இலக்கிய உலகம் ஸ்தம்பிச்சிருதாக்கும்? தூங்கனும் வா பேனாவைத் தூக்கி வீசுகிறான்.”⁷

என்ற கூற்றின் மூலமும் அறியமுடிகிறது. இவ்வாறாக ஆண்களின் ஆணாதிக்கக் குணத்தால் மனைவியின் திறமைக்கு அங்கீகாரம் மறுக்கப்படும் நிலையையும், ஏளனமாக பேசி மனைவியை அடிமைப்படுத்தும் நிலையையும் காணமுடிகிறது. இத்தகைய நிலைதான் பெரும்பாலான குடும்பங்களில் நிலவுகிறது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார் ஆசிரியர்.

ஓதுக்கப்படும் நிலை

கணவன் ஆதிக்கத்தாலும், அடக்குமுறையாலும் பெண்கள் பலவாறு பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஆண்களில் பலர் பெண்ணைப் போகப் பொருளாக மட்டுமே பார்க்கின்றனர்.

“வெள்ளையம்மா” என்னும் சிறுகதையில், வெள்ளையம்மா என்பவளுக்கு தோல் நோய் ஏற்படுகிறது. இந்நோயின் காரணமாக அனைவருமே அவளை வெறுத்து ஓதுக்குகின்றனர். குடும்ப உறுவுகளும் அவளை வெறுக்கின்றனர். கணவன் வேல்சாமி, ஈவு இரக்கமுமின்றி வெள்ளையம்மாவை குழந்தையோடு வீட்டைவிட்டு துரத்துகிறான். மேலும் தனது கொடிய வார்த்தைகளால் அவளை துன்புறுத்துகிறான். மேலும்,

“சீக்குப் புடிச்ச வெள்ளைத்தோலம்மா.. கிழவியாட்டம் நரை. உன்னோடு

ஜோடியாப் போனா மரியாதையாவா இருக்கும்? கேக்கறவங்களுக்குப் பாட்டின்னு சொல்லவா? பொண்டாட்டின்னு சொல்லவா?”

“நீ மட்டும் இருந்து கழுத்தறுக்கவா? போடி.. நீயும் போ.. ரெண்டு பேருக்கா தலை முழுகிட்டேன்.. ஒழியுங்க”⁸ என்று வார்த்தைகளால் வெள்ளையம்மாவை வதைக்கிறான். எதிர்பாராதவிதமாக தோல் நோய் வந்த காரணத்தினால், வெள்ளையம்மாவின் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகிறது.

“வெள்ளையம்மா கழுத்தில் தொங்கிய தாலியை இழுத்து அறுத்துக் கைபோட்டுத் தள்ளினான்.”⁹

இவ்வாறு, கணவனே வெறுத்தும் ஒதுக்கும் போது மற்றவர்களை குறைசொல்வதில் நியாயமில்லை. ஒரு நோய் வந்ததுமே, மனைவியை ஒதுக்கும் கணவனின் செயலைப் பார்க்கும்போது, மனைவி என்பவள் போகப்பொருளாக மட்டுமே பார்க்கப்படுகிறாள் என்பது தெளிவாகிறது. இவ்வாறாக, குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணிற்கு உடல் சார்ந்த பிரச்சனை ஏற்படும் போது, அவள் வெறுத்து ஒதுக்கப்படும் நிலையை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதையில் கூட்டிக்காட்டுகிறார். “கணவனுக்கு அடிமையாக அவனது பாலுறவு இன்பத்திற்காக அவனது பரம்பரையையும் சொத்துக்களையும் பார்த்துக் குழந்தைகள் பெறுவதற்காக அவனது சுவைக்குச் சமைப்பதற்காக, அவளது வீட்டை கூட்டிப் பெருக்கிச் சுத்தமாக வைப்பதற்காக பிற சேவைகள் செய்வதற்காகவே மனைவி என்ற பெண் ஒருத்தி தேவைப்படுகிறாள்”¹⁰ என்னும் கூற்று இச்சிறுகதையில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

பணிக்குச் செல்லும் பெண்களின் நிலை

தற்காலத்தில் பெண்கள் திறமையாக கல்வி பயின்று நாட்டின் ஒவ்வொரு துறைகளிலும் பணிபுரியும் நிலையிலுள்ளனர். இருப்பினும், அவர்கள் பணிபுரியும் இடங்களிலும் பல பிரச்சனை எதிர்நோக்க

வேண்டிய நிலை உள்ளது. அத்தகைய பிரச்சனைகளை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி தனது சிறுகதைகளில் பதிவுசெய்துள்ளார். வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் திருமணம் தடையாதல், வரதட்சணை கொடுமை, முதிர்கன்னியாகும் நிலை, சந்தேகத்திற்குள்ளாகும் நிலை, பணிச்சுமை ஆகிய பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாவதை இவரது சிறுகதைகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

பணிச்சுமை

பணிபுரியும் பெண்களுக்கு அலுவலகங்களில் மட்டுமல்லாது வீட்டிலேயும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ளது. வேலைசெய்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்த பிறகு குடும்ப பொறுப்பும் அவர்களை விட்டுப் போகவில்லை. சமையல் செய்தல், வீட்டை சுத்தப்படுத்துதல், பிள்ளைகளின் கல்வியைக் கவனித்தல், வீட்டில் உள்ள பெரியோர்களையும் பராமரித்தல் போன்ற பல பணிகள் உள்ளன. கணவர் இந்தப்பொறுப்புகளை தட்டிக்கழிக்கும் குடும்பங்களில் கணவன் மனைவி உறவில் விரிசல் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு பணிக்குச் செல்லும் பெண்கள் பணிச்சுமைக்கு ஆளாகும் நிலையை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகளில் எடுத்தியம்பியுள்ளார். “சமம்” என்னும் சிறுகதையில், பெண்கள் குடும்ப உறவுகளின் தேவைகளையும் புர்த்தி செய்துவிட்டு, வெளியே வேலைக்குச் செல்லும் போது எத்துணை பணிச்சுமைக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதை கூட்டிக்காட்டுகிறார் ஆசிரியர். சரஸ்வதி என்பவள், இரவு ஒரு மணிக்கே எழுந்து சமையலை முடித்து, பாத்திரங்களைக் கழுவி வேலைக்குச் செல்வதை,

“ராத்திரி ஒண்ணரை மணிக்கே அலாரத்தின் அலறலில் எழுந்தாக வேண்டும். நோய் அடுப்புக்குள் கண்விழித்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள் சமையலை முடித்துக் குழந்தைக்குத் தோதாக டிபன் செய்து, மதிய உணவு டப்பாவில் எடுத்து வைத்து,

மற்றதை ஹாட்பேக்கில் வழித்து நிரப்பிப் பாத்திரங்களைக் கழுவப் போட்டாக வேண்டும்.”¹¹

என்னும் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. இதன்வாயிலாக, குடும்பப் பெண்களின் பணிச்சுமையை அறியமுடிகிறது. சரியான தூக்கமின்மை, ஓய்வின்மை, உடல் சோர்வு போன்ற பணிச்சுமையோடு இருக்கும் பெண்களின் நிலைப்பாட்டை இங்குக் காணமுடிகிறது.

முதிர்கன்னியாகும் நிலை

திருமண வயதைக் கடந்தும் திருமணமாகாமல் இருக்கும் பெண்கள் முதிர்கன்னிகளாவர். இன்றைய சமுதாயத்தில் வரதட்சணைக் கொடுமையின் காரணமாகவும், வேறு சில காரணங்களுக்காகவும் பல பெண்கள் முதிர்கன்னியாக இருக்கும் நிலையைக் காணமுடிகிறது. பொறுப்பற்ற தந்தையினால் ஒரு பெண் முதிர்கன்னியாகும் நிலையினை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் “கல்யாணத் தவம்” என்னும் சிறுகதையில் கூறியுள்ளார். இச்சிறுகதையில் பணிக்கு செல்லும் ரேகாவின் வருமானத்தையே நம்பி இருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு அவளைத் திருமணம் செய்துகொடுக்க விருப்பமில்லை. இதனை,

“நான் முயற்சி எடுக்கல்லென்னா, என் கழுத்தில் தாலி ஏறாது. கல்யாணச் செலவுக்குக் கூட எங்கப்பா கைல பைசா இல்ல சம்புடம் சம்புடமா பெத்தப்ப புத்தி தெளிஞ்சிருக்கணும்.. அஞ்ச பொம்பளைப் புள்ளைங்க இருக்கேன்னு இப்ப அழுது என்ன பிரயோஜனம்? நான் பணம் காய்ச்சி மரம்னு ருசி கண்டுட்டால் என் கல்யாணம் நின்னு போயிடும்.”¹² என்ற கூற்றின்வழி அறியலாம். மேலும், தந்தையே மகஸ்திருமணத்திற்குத்தடையாக இருக்கும் நிலையையும், பொருளாதார பிரச்சனையால் திருமணம் தடைபடுவதையும் உணரமுடிகிறது.

“எங்க வெளில கிளம்பிட்ட? மாட்ரிமோனியல் காலம் பார்க்கலியா? அப்ளிக்கேஷன்

போடலிய்யா?

ப்ச் எழுதி எழுதிப் போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? முப்பது வயசு முதிர்கன்னின்னா எவனுமே கிட்டக்க வரமாட்டேங்கறான் வயசான ஆம்பளைங்களுக்குக் கூட சின்னப் பொண்ணுங்களைத்தான் புடிச்சிருக்கு.. என்ன பண்ண?

அவளின் முகத்தில் நிஜமாகவே கல்யாண ஏக்கமும், குடித்தன ஆசையும் பளிச்சிட்டன”¹³

என்று ஆசிரியர் கூறுவதன் வாயிலாக முதிர்கன்னியின் மன உணர்வினை அறிய முடிகிறது. இதன்வாயிலாக பணிக்கு செல்லும் ஒரு பெண் பொருளாதாரச் சிக்கலினால் முதிர்கன்னியாகும் நிலைப்பாட்டை ஆசிரியர் பதிவுசெய்துள்ளார்.

பெண்களின் விடுதலை நிலை

காலங்காலமாக அடிமைப்பட்டிருக்கும் பெண்கள் தங்கள் உரிமைகளைப் பெறுவதற்கு குரல் கொடுப்பதும், அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீண்டு வருவதும் தன்னம்பிக்கையோடும் சுயமரியாதையோடும் இருப்பதும் பெண் விடுதலை நிலையாகும். அடிமையாக இருக்கும் பெண்களை மட்டுமல்லாமல் விடுதலைச் சிந்தனையுள்ள பெண்களையும் படைத்துள்ளார் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி.

மரபை உடைக்கும் நிலை

பொதுவாக கைம்பெண்கள் சமூகத்தால் ஒதுக்கப்படுவதும், தூற்றப்படுவதும் நடைபெறுகிறது. “பூஜை” என்னும் சிறுகதையில், விதனைப் பெண்ணான பூரணியை சமூகம் புறக்கணிக்கும் நிலையில், அதற்கெதிராக குரல் கொடுக்கிறாள். இச்சிறுகதையில், கணவனை இழந்த புரணி, அம்மனையே தன் தாயாக எண்ணி இன்ப துன்பங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறாள். புரணிக்குத் திருமணம் நடந்த எட்டு மாதத்திற்குள் கணவனை இழக்கிறாள். கர்ப்பதியான அவள் அம்மனைக் காண வருகிறாள். விதவைப் பெண்ணை சமூகம் தூற்றுவதையும், மங்கல நிகழ்வுகளில்

விதவைப் பெண்கள் ஒதுக்கப்படுவதையும், “நகரும்மா, இங்க நிக்காத, புணைக்கு நாழியாறது தெய்வீகப் பார்வையும், கருணைப் புன்னகையும் தேஜஸுமாய் வரிசைப் பெண்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தந்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்வாமிகள் கூட்டத்தை விலக்கி நுழைந்து அருகே வந்த பூரணியைப் பார்த்ததும் அத்தனை ஜோடிக் கண்களிலும் துவேஷமும், வெறுப்பும், எரிச்சலும், கோபமும் தாயம் விளையாடின.

உன்னை யாரு உள்ளே அனுப்பினது? ஸ்வாமிகள் பார்வை படற மாதிரி நிக்காத. ஓரமா நகரு. சம்பிரதாயம் சாங்கியமெல்லாம் உனக்கு இல்லேன்னாலும் குரு ஸ்வாமிக்கு உண்டோல்லியோ”¹⁴

என்று கோயில் அர்ச்சகர் கூறுவதிலிருந்து அறியமுடிகிறது. இதன்வாயிலாக, கணவனை இழந்தவள் சமூகத்திலும் இல்லத்திலும் சடங்குகளிலும் பங்கேற்க முடியாத நிலை காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பூரணி இந்நிலையை எண்ணி கண்ணீர் வடிக்காமல், எதிர்த்து துணிச்சலாக குரல் கொடுக்கிறாள். பூணை செய்யும் அர்ச்சகரிடம் வாதம் செய்கிறாள். சுமங்கலி பூணைக்குத் தான் ஏற்றவர் என்பதையும், தன்னை ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதையும் அர்ச்சகர் வாய்மொழியிலிருந்தே எடுத்துக்காட்டுகிறாள். மேலும் தானே பூணைக்குரியவற்றை எடுத்துக் கொண்டு வந்து சுமங்கலி பூணைக்குரிய மந்திரங்களையும் கூறுகின்றாள்.

“என்னுடைய சுமங்கலி பூணை தப்புன்னா, நம்ம வேதம் தப்பு, புராணம் தப்பு, தத்துவம் தப்பு”¹⁵ என்று தெளிவாக வாதிட்டு பூணை செய்கிறாள். இச்சிறுகதையில் பூரணி என்னும் கதாபாத்திரம், பெண்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட தேவையில்லாத மூட நம்பிக்கைகளையும் மரபுகளையும் உடைத்தெறியும் துணிச்சலான பெண்ணாக படைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பெண்ணின் விடுதலை நிலையைக் காட்டியுள்ளார் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி.

சுதந்திர காற்றைச் சுவாசித்தல்

குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு பணிக்குச் செல்லும் பெண்கள், பணிபுரியும் இடங்களிலும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்க வேண்டியவர்களாக உள்ளனர். அதோடு மட்டுமல்லாமல், கணவன்மார்களால் சந்தேகத்திற்குள்ளாகும் நிலையும் ஏற்படுகிறது. அத்தகைய நிலையை “அவனின் திருமதி கரிஷ்மா” என்னும் சிறுகதையில் எடுத்துரைக்கிறார் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி. இச்சிறுகதையில், வேலைக்குச் செல்லும் மனைவியைச் சந்தேகப்படும் ஆணின் மனநிலை சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இச்சிறுகதையில், நரேனின் மனைவி சரஸ்வதி தொலைக்காட்சி நிறுவனம் ஒன்றில் செய்தி வாசிப்பாளராக பணிபுரிகிறாள். அங்கு வேலை செய்யும் ஒருவன், தனது அக்காவின் சாயலில் சரஸ்வதி இருப்பதாக கூறுகிறான். இருவரும் அக்கா-தம்பி போல பழகுகின்றனர். இவ்வாறு பழகுவதை நரேன் சந்தேகப்படுவதை,

“யார்டி அவன், நெருக்கமா இருக்கே. மணிக்கணக்கா பேசறியாமே ஆபிலே சிரிக்குது, நான் அலுத்துவிட்டேனா, வெரைட்டி தேடுறியா எல்லாம் முடிச்சாச்சா, பேச்சு மட்டும் தானா? படுக்கையுமா?”¹⁶

என்பதன் மூலம் அறியமுடிகிறது. பணிக்குச் செல்லும் பெண்களை சந்தேகப்பட்டு சொற்களால் அவமானப்படுத்தும் கணவன்மார்களின் செயல் கண்டிக்கத்தக்கது. “பெண்ணின் ஒவ்வொரு அசைவையும் குற்றக்கண்ணாடி போட்டுப்பார்ப்பது தான் நம் சமூக வழக்கம் எனக் கூறி அக்கினி வடிவங்களாகி பெண்கள் அக்கினிக் குளியலுக்கு ஆளாகக் கூடாது”¹⁷ என்று பெண்ணடிமைத்தனத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்கிறார் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி.

செத்துப்போன தன் அக்காவின் சாயலோடு இருப்பதாகச் சொல்லி கண்ணீர் வழியப் பேசிப்பழகும் பையனைக்கூட தவறாக

எண்ணி சந்தேகம் கொண்டு கரீஷ்மாவை மனதளவில் காயப்படுத்தினான். இப்படிப்பட்ட கேவலமான எண்ணமும் சந்தேக குணமும் கொண்ட கணவனோடு வாழ்வதைவிட அவனைப் பிரிந்து தனக்கான சுதந்திரக்காற்றை சுவாசிப்பதே சரியானது எனத் தனக்கான உலகம் நோக்கிப் புறப்பட்டார் கரீஷ்மா. இங்கு, பெண்ணானவள் வீறு கொண்டு எழுந்தால் தனக்கான புதிய உலகத்தைப் படைக்கும் வல்லமைக் கொண்டவளாக அமைவாள் என்பதை ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

அநியாயத்திற்கு எதிராக குரல் கொடுத்தல்

“பரிகாரம்” என்னும் சிறுகதையில், அரசியல் மோகம் கொண்டு பதவி ஆசையில் அநியாயச் செயல்களில் ஈடுபடும் கணவனை எதிர்த்து நீதிக்குக் குரல் கொடுக்கும் பெண்ணைப் படைத்துள்ளார் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி. இச்சிறுகதையில், அரசியலில் நிரந்தரமான பதவிபெற வேண்டும் என்ற நீண்ட நாளைய எண்ணம் கொண்டவன் சரஸ்வதியின் கணவன். அவன், குழந்தையைத் திருமணம் செய்தால் பதவி நீடிக்கும் என்று ஜோசியர் கூறவே, பேத்தி வயதுடைய குழந்தையைத் திருமணம் செய்யத் துணிகிறான். அக்குழந்தையின் தாய் சரஸ்வதியிடம் வந்து நீதி கேட்கிறாள். தன் குழந்தையைக் காப்பாற்றுமாறு கேட்கிறாள். அதனால் சரஸ்வதி தன் கணவனிடம்,

“உங்களின் இருப்பை நிலைப்படுத்த, இருப்பிடத்தை உறுதிப்படுத்த, அதிகாரத்தை உரிமைப்படுத்தச் செய்கின்ற மனிதநேய துஷ்பிரயோகம் மனிதாபிமானக் கொலை, நாற்காலி வெறியில், பஞ்சமாபாதகம் செய்யத் துணிந்துவிட்டீர்கள்”¹⁸

என்று எதிர்த்துக் குரல் எழுப்புகிறாள். கணவனின் அநியாயச் செயலுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து அவனை விட்டு விலக நினைக்கிறாள். மனைவி என்பவள் எந்த சூழ்நிலையிலும் தனக்கு அடிமையாக

இருப்பாள் என்ற எண்ணத்தை உடைக்கிறாள். இதனை,

“அடிமையா நான்? வசதிக்கு அடிமையா? சுகவாசியா? தவறுக்கும் மாபாதகத்துக்கும் அடிபணிவதும் கேள்வி கேட்காமல் மெளனியாவதும் தான் எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா”¹⁹

“என்னால் விடவும் முடியும். விலகவும் முடியும். விலக்கவும் முடியும்”²⁰ என்ற கூற்றுகளின் வழி அறியமுடிகிறது. சரஸ்வதியின் கதாபாத்திரம் வழியாக, பெண்ணால் தன் கணவனை விட்டு வாழவும் முடியும், விலகி நிற்கவும் முடியும், அவனை தன் வாழ்க்கையிலிருந்து தூக்கி எறியவும் முடியும் என்ற விடுதலை நிலையை முன்வைக்கிறார் ஆசிரியர்.

முடிவுரை

ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் சிறுகதைகளில் குடும்பப் பெண்களின் நிலை, பணிக்குச் செல்லும் பெண்களின் நிலை, பெண்களின் விடுதலை நிலை குறித்து ஆராயப்பட்டுள்ளது. குடும்பப் பெண்கள் உரிமைகள் மறுக்கப்படும் நிலையிலும், அடிமையாகும் நிலையிலும், ஒதுக்கப்படும் நிலையிலும் இருப்பதாகவும், பணிக்குச் செல்லும் பெண்கள், பணிச்சமையோடு இருப்பதையும், முதிர்கன்னியாகும் நிலையையும் எடுத்தியம்பியுள்ளார். ஆணாதிக்குக்கு எதிராக உரிமைக்குரல் கொடுக்கும் விடுதலைச் சிந்தனையுள்ள பெண்களையும் இவரது சிறுகதைகளில் காணமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. கிரியாவின் தற்காலத் தமிழகராதி, ப.763, கிரியா பதிப்பகம், சென்னை, 1992.
2. திரு.வி.கலியாண சுந்தரனார், பெண்ணின் பெருமை, முன்னுரை., மீனா எண்டர் பிரைசஸ், திருவள்ளூர், 2021.
3. வே.ஆனைமுத்து (ப.ஆ.), பெரியார் ஈ.வெ.ரா. சிந்தனைகள், முதல் தொகுதி,

- ப.178, சிந்தனையாளர் கழகம், திருச்சி, 1974.
4. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகள், ப.410, ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
 5. ஜே.தர்மராஜ், பெண்ணியல், ப.26, டென்சி பப்ளிகேசன்ஸ், சிவகாசி, 2014.
 6. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகள், ப.322
 7. மேலது, ப.324
 8. மேலது, ப.500
 9. மேலது, ப.500
 10. கணேசலிங்கம், பெண்ணடிமைத் தீர, ப.28, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை, 1985.
 11. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகள், ப.137
 12. மேலது, ப.473
 13. மேலது, பக்.474-475
 14. மேலது, ப.208
 15. மேலது, ப.211
 16. மேலது, ப.352
 17. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி, தேசம் மிச்ச மிருக்கட்டும், முன்னுரை.
 18. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகள், ப.177

19. மேலது, ப.184
20. மேலது, ப.186

துணைநூற்பட்டியல்

1. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி, ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகள், ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை, டிசம்பர் 2009.
2. ஆனைமுத்து.வே. (ப.ஆ.), பெரியார் ஈ.வெ.ரா. சிந்தனைகள், முதல் தொகுதி, சிந்தனையாளர் கழகம், திருச்சி, முதல் பதிப்பு 1974.
3. கணேசலிங்கம்.ச., பெண்ணடிமைத் தீர, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை, முதல்பதிப்பு 1985.
4. கலியாண சுந்தரனார். திரு.வி., பெண்ணின் பெருமை மற்றும் வாழ்க்கைத் துணை, மீனா எண்டர்பிரைசஸ், கூடப்பாக்கம், திருவள்ளூர், செப்டம்பர் 2021.
5. சுப்பிரமணியன்.ப.ரா., (ப.ஆ.), க்ரியா தற்காலத் தமிழ் அகராதி, க்ரியா பதிப்பகம், சென்னை, 1992.
6. தர்மராஜ். ஜே., பெண்ணியல், டென்சி பப்ளிகேசன்ஸ், சிவகாசி, இரண்டாம் பதிப்பு 2014.